

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

Ажимуратова Зульфира Баймуратовна

Магистрант ТГЮУ по направлению

«Трудовое право»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11352558>

THE ROLE OF TRADE UNIONS IN PROTECTING WORKERS' LABOR RIGHTS

Ajimuratova Zulfira Baymuratovna

Student of Master's degree of TSUL

«Labor law»

Аннотация: В данном тезисе рассматривается важная роль профсоюзов в защите трудовых прав работников как в историческом, так и в современном контексте. Автор обсуждает исторические корни профсоюзов, их основные функции и деятельность в современном мире. Тезис также подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются профсоюзы в современной экономике, и важность их адаптации к новым условиям для эффективной защиты трудовых прав работников.

Ключевые слова: профсоюз, работник, работодатель, защита.

Abstract: This thesis examines the important role of trade unions in protecting the labor rights of workers in both historical and modern contexts. The author discusses the historical roots of trade unions, their main functions and activities in the modern world. The thesis also highlights the challenges faced by trade unions in the modern economy and the importance of their adaptation to new conditions for the effective protection of workers' labor rights.

Keywords: trade union, employee, employer, protection.

В современном обществе, где экономические отношения играют ключевую роль, вопросы защиты трудовых прав работников становятся все более актуальными и значимыми. В этом контексте профсоюзы, являющиеся организациями, объединяющими работников для защиты их интересов, приобретают особое значение. Роль профсоюзов в обеспечении справедливых и достойных условий труда, а также в коллективном представительстве работников перед работодателями, не может быть недооценена. Данное исследование направлено на выявление и анализ роли профсоюзов в защите трудовых прав работников, с целью определения эффективности их деятельности и возможных путей улучшения ситуации на рынке труда.

В современном обществе, где экономические отношения играют ключевую роль, вопросы защиты трудовых прав работников становятся все более актуальными и значимыми. В этом контексте профсоюзы, являющиеся организациями, объединяющими работников для защиты их интересов, приобретают особое значение. Роль профсоюзов в обеспечении справедливых и достойных условий труда, а также в коллективном представительстве работников перед работодателями, не может быть недооценена. Данное исследование направлено на выявление и анализ роли профсоюзов в защите трудовых прав работников, с целью определения эффективности их деятельности и возможных путей улучшения ситуации на рынке труда.

В Республике Узбекистан создана государственная система контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства во главе с Министерством занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан, наряду с которой предусмотрена и система общественного контроля. Согласно статье 42 Трудового Кодекса Республики Узбекистан представительство и защиту прав и интересов работников на первичном уровне в организации или у работодателя – физического лица осуществляет профсоюзный комитет¹.

Основными нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность профсоюзов является Конституция Республики Узбекистан, в соответствии со статьей 39, которой каждый гражданин Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях; согласно со статьей 73, профессиональные союзы выражают и защищают социально-экономические права и интересы работников².

Профессиональный союз – добровольное общественное объединение граждан, связанных общими профессиональными интересами по роду их деятельности или учебы, создаваемое в целях представительства и защиты их трудовых, иных социально-экономических прав и интересов, действующее на основании собственного устава³.

Роль профсоюзов в сохранении и защите трудовых прав работников заключается не только в том, чтобы отстаивать их права в случае возникновения конфликтов с работодателями. Они также активно участвуют в разработке и заключении коллективных договоров, которые регулируют условия труда и социальные гарантии для работников. Благодаря профсоюзам, в ряде стран установлены минимальные стандарты труда, которые защищают работников от эксплуатации и обеспечивают им достойные условия труда.

Таким образом, можно сделать вывод, что профсоюзы играют важную и неотъемлемую роль в защите трудовых прав работников. Они представляют интересы работников перед работодателями и государственными органами, проводят коллективные переговоры, обеспечивают социальные гарантии, защищают от неправомерных действий со стороны работодателей и способствуют профессиональному развитию трудящихся. Без профсоюзов работники могут оказаться в более уязвимом положении и лишены возможности эффективно защищать свои трудовые права. Таким образом, роль профсоюзов в обеспечении справедливых и безопасных условий труда является неопределимой для достижения социальной справедливости и улучшения качества жизни работников.

¹ Трудовой Кодекс Республики Узбекистан /Национальная база данных законодательства/ 29.10.2022г.

² Конституция Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 01.05.2023г., №03/23/837/0241

³ Закон Республики Узбекистан «О профессиональных союзах»//Национальная база данных законодательства. 07.12.2019г.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 01.05.2023г., №03/23/837/0241
2. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан /Национальная база данных законодательства/ 29.10.2022г.
3. Закон Республики Узбекистан «О профессиональных союзах»//Национальная база данных законодательства. 07.12.2019г